

Eenmaal opgelopen achterstand bij kleuters niet of nauwelijks in te halen

• Geert Driessen

ITS - Nijmegen

Onlangs heeft het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) een onderzoek afgesloten in de kleutergroepen (groep 1 en 2) van het basisonderwijs. In dat onderzoek stonden vier vragen centraal: (1) Welke werkwijze hanteren de leerkrachten? (2) Wat zijn de achtergronden van de kleuters? (3) Welke prestaties leveren kleuters op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen? (4) Door welke kenmerken van kleuters, leerkrachten en klassen kunnen verschillen in prestaties worden verklaard?

Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van gegevens die in het schooljaar 1994/95 zijn verzameld voor het cohort Primair Onderwijs ('Prima'). In totaal zijn 4455 leerlingen uit 355 klassen van 270 scholen geselecteerd. Van die leerlingen heeft 17 procent het OVB-gewicht 1.9 (allochtone ouders met een laag opleidings- en/of beroepsniveau), 36 procent heeft gewicht 1.25 (autochtone ouders met een laag opleidings- en beroepsniveau) en 48 procent heeft gewicht 1.0 (ouders met een hoog opleidings- en beroepsniveau).

Begrippen en Ordenen

Bij de leerlingen in groep 2 zijn twee toetsen afgenomen, namelijk Begrippen en Ordenen uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Met de Begrippentoets wordt vast-

In de kleutergroepen van het basisonderwijs wordt voor een belangrijk deel de basis gelegd voor het verdere verloop van de schoolloopbaan.

Er zijn echter aanwijzingen dat allochtone leerlingen al met een achterstand starten in groep 1 en dat het onderwijs het vervolgens nauwelijks of niet lukt die nog weg te werken. De vraag is wat de precieze rol van het kleuteronderwijs zou kunnen zijn. Opmerkelijk genoeg is er over deze onderwijsfase maar zeer weinig bekend. Het ITS deed onderzoek naar het voorbereidend lezen en rekenen, naar de aanpak van de leerkrachten en de opbrengsten bij de leerlingen.

gesteld in hoeverre leerlingen begrippen beheersen die worden gebruikt bij het leren lezen en rekenen (bijvoorbeeld 'veel', 'weinig', 'eerste', 'laatste'). De toets geeft er een indruk van of de leerlingen met het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs kunnen beginnen.

De toets Ordenen is opgebouwd rond drie principes: classificeren (voorwerpen bij elkaar plaatsen), seriëren (rangschik-

ken), en vergelijken en tellen (bepalen van volgorde en aantal). In het onderhavige onderzoek zijn de resultaten op beide toetsen opgevat als indicatoren van het niveau voorbereidend lezen en rekenen. In Figuur 1 staan de toetsresultaten uitgesplitst naar OVB-gewichtscategorie. De scores betreffen de percentages goed gemaakte opgaven; Begrippen telt 60 opgaven en Ordenen 42.

Figuur 1 - Toetsprestaties per OVB-categorie (in procenten goed; gemiddelden)

De grafieken laten zien dat er forse verschillen bestaan tussen de leerlingen uit de drie OVB-categorieën. Voor zowel Begrippen als Ordenen hebben de 1.9-leerlingen een achterstand van liefst 19 à 20 toetspunten (dat wil zeggen procenten) ten opzichte van de 1.0-leerlingen; de achterstand van de 1.25-leerlingen is veel geringer, namelijk 6 à 8 punten. Nadere analyse maakt duidelijk dat allochtone kleuters het vooral moeilijk hebben met begrippen die verband houden met afspraken over de leesrichting en de verdeling van woorden en zinnen op de bladspiegel; daarnaast hebben ze ook moeite met vergelijken en tellen. Uit een opsplitsing naar herkomstland blijkt dat de Turkse kleuters het op al deze onderdelen nog slechter doen de Marokkaanse.

Gedrag en houding

Behalve naar toetsprestaties is ook gekeken naar enkele gedrags- en houdingskenmerken van de leerlingen. Deze informatie is aan hun leerkrachten gevraagd. Concreet gaat het om: welbevinden (de leerling voelt zich thuis op school), zelfvertrouwen (is zeker van zichzelf), sociaal gedrag (kan goed met anderen overweg), werkhouding (werkt nauwkeurig; geeft niet snel op) en gezondheid (slaapt voldoende; krijgt genoeg beweging). In Figuur 2 staan de gemiddelde scores; deze kunnen maximaal variëren van 1 tot 5: hoe hoger de score, hoe gunstiger de situatie.

De scores op welbevinden, zelfvertrouwen en sociaal gedrag maken duidelijk dat er wat dit type aspecten betreft nagenoeg geen verschillen zijn tussen de drie gewichtscategorieën. 1.9-leerlingen voelen zich evenzeer op hun gemak, hebben evenveel zelfvertrouwen en gaan even gemakkelijk met anderen om als 1.25- en 1.0-leerlingen. De werkhouding van 1.9- en 1.25-leerlingen is wel wat minder dan die van 1.0-leerlingen.

Het grootste verschil betreft de gezondheid: die van de 1.9-leerlingen is minder gunstig dan die van de 1.25-leerlingen, en die laatste scoren weer lager dan de 1.0-leerlingen. Dit betekent dus dat

- in de ogen van hun leerkrachten - het bij de 1.9-leerlingen relatief het meest voorkomt dat ze slaap tekort komen, onvoldoende beweging krijgen, niet gezond eten en snel vermoeid zijn.

Onderwijs bijzonderheden

Aan de leerkrachten is ook gevraagd aan te geven in hoeverre er sprake is van een onderwijs-ondersteunend thuis-klimaat bij de leerlingen (thuis is er veel belangstelling voor lezen; de school- en thuisituatie sluiten goed bij elkaar aan), of de leerlingen onderpresteren (de prestaties blijven achter bij de capaciteiten) en of ze risico's lopen wat het leren betreft (kan moeilijk meekomen; heeft extra hulp nodig). Bij het eerste kenmerk is een hoge score gunstig, bij de twee laatste is een hoge score juist ongunstig; ook hier kunnen de scores variëren van 1 tot 5. De gemiddelden staan in Figuur 3.

De leerkrachten hebben relatief lage verwachtingen als het gaat om een voor het onderwijs gunstig klimaat bij de 1.9-leerlingen thuis. Voor de 1.25-leerlingen is dat klimaat ook niet erg gunstig, maar toch nog altijd beter dan dat voor de 1.9-leerlingen. Wat onderpresteren betreft, vinden de leerkrachten dat vooral de 1.9-leerlingen eigenlijk beter zouden kunnen. Enerzijds is dat natuurlijk een negatieve conclusie, anderzijds kan dit echter ook positief worden geïnterpreteerd. Het geeft namelijk aan dat er nog potentie, nog reserve in deze categorie leerlingen zit. Het is 'alleen' zaak deze tot ontwikkeling te

Figuur 2 - Houding en gedrag per OVB-categorie (gemiddelden)

brenge. De kans op leerproblemen schatten de leerkrachten het hoogst in bij de 1.9-leerlingen; maar ook hier geldt dat de 1.25-leerlingen in dat opzicht niet zonder risico zijn.

Prestatieverschillen verklaard

Een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek was de aanpak van de leerkrachten, de manier waarop zij onderwijs geven. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen leerkrachten die sterk- en leerkrachten die zwak-sturend bezig zijn. Met 'sturend' bedoelen we: niet-afwachtend, zelf het initiatief nemen, volgens programma's en kant-en-klare methodes met regelmatige controle van de vorderingen, gericht op training en voorbereidend lezen en rekenen. Tegen de verwachtingen in blijken verschillen in aanpak niet van invloed te zijn op de toetsprestaties van de leerlingen. Voor de verklaring van prestatieverschillen tussen de leerlingen vormen de gedrags- en houdingsaspecten en de onderwijsbijzonderheden de belangrijkste factoren. Dit wil dus zeggen dat kleuters die - in de ogen van hun leerkrachten - positief scoren op aspecten als werkhouding, zelfvertrouwen, gezondheid en risico-leerling, beter presteren dan kleuters die daar negatief op scoren.

Verder is het zo dat autochtone, maar vooral allochtone arbeiderskinderen het slechter doen dan niet-arbeiderskinderen. Zoals al opgemerkt, hebben verschillen in aanpak geen invloed op de prestaties; daarnaast blijkt dat het effect van aanpak

Figuur 3 - Onderwijsbijzonderheden per OVB-categorie (gemiddelden)

niet verschilt voor klassen met en klassen zonder allochtone kinderen. Wel is het zo dat kleuters in klassen met relatief veel allochtone en autochtone arbeiderskinderen het extra slecht doen, ook als al rekening is gehouden met de individuele sociaal-etnische herkomst van deze kleuters.

Rol kleuteronderwijs

Allochtone kleuters presteren aanzienlijk slechter dan autochtone kleuters. Deze verschillen bestaan al vanaf de eerste dag dat ze naar school gaan. Ze zijn daarmee veel minder goed voorbereid op

het leren lezen en rekenen dat in groep 3 - meestal klassikaal - van start gaat. Dit betekent dat ze een grote kans lopen daar problemen te krijgen. Dit roept de vraag op wat de rol zou kunnen zijn van het kleuteronderwijs. Daarover bestaan zeer tegengestelde opvattingen.

Sommigen vinden dat in het kleuteronderwijs al een gerichte en programma-tische voorbereiding op de kernvakken (taal en rekenen) van het basisonderwijs nodig is - en zeker voor allochtone kinderen. Anderen zijn daar volstrekt op tegen en zijn van mening dat moet worden afgewacht tot de kinderen daar aan toe zijn; de kleutergroepen zijn er om te spelen en niet om te leren. Ook voorschoolse projecten zoals Opstap vinden in hun ogen weinig waardering.

Uit het onderhavige onderzoek blijkt niet dat de ene aanpak beter is dan de andere. Wel komt uit onderzoek naar het Onderwijsvoorrangsbeleid naar voren dat eenmaal opgelopen achterstanden nauwelijks of niet meer worden ingehaald. Er lijkt daarmee toch alle aanleiding al op jonge leeftijd iets aan het voorkomen van dergelijke achterstanden te doen. •

Noot

Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport: G. Driessen & A. Claassen (1996), 'Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Toetsresultaten en leerling- en leerkrachtkenmerken in de kleutergroepen van het basisonderwijs'. Dit rapport is mei 1996 verkrijgbaar bij het ITS te Nijmegen, telefoon 024 - 3653500.

